

Reinventing
Higher Education

CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH DE IE BUSINESS SCHOOL

www.ie.edu

Memoria 2018 - XVI Edición

ÍNDICE

Carta de la Dirección	5
El Club de Benchmarking de RRHH	6
Nuestro proceso de benchmarking	8
Quiénes somos	9
Actividades	12
Así somos en 2018	22
Participantes del Club de Benchmarking de RRHH	24
HR Center	26
Nuestro Consejo Asesor	30

CARTA DE LA DIRECCIÓN

Queridos amigos,

Un año más os doy la bienvenida a estas páginas en las que queremos compartir todas las iniciativas que hemos desarrollado en la XVI edición del Club de Benchmarking de RRHH de IE para facilitaros un espacio de reflexión y de puesta en común que os sea realmente útil en el desempeño de vuestros roles y que os haga, además, plantearos nuevos retos para vuestras organizaciones.

En nuestro afán de contribuir a la excelencia en la función de la Dirección de Personas en este último ciclo, quiero resaltar aquí de manera especial el 1er Barómetro Experiencia Empleado (BEX) de nuestro país. Se trata de una iniciativa conjunta del HR Center que dirijo y las consultoras EnEvolución y Buljan&Partners, en la que habéis participado también numerosas compañías del Club de Benchmarking de RRHH y que nos ha permitido tener por primera vez una radiografía detallada de cómo es la *Employee Experience* en España.

Al margen de este proyecto, del que me siento especialmente orgullosa por la buena acogida que ha tenido, dentro de las sesiones presenciales del Club de Benchmarking de RRHH de IE hemos puesto también el foco en otros muchos temas que preocupan a los responsables de la función. Desde proyectos más estratégicos, como el cambio de transformación cultural que

Orange compartió con nosotros, hasta prácticas más centradas en herramientas, como el uso de la gamificación en la formación que nos contó CaixaBank o la ponencia sobre *People Analytics* que impartió la profesora Cristina Simón en la última sesión del ciclo. También, y como no podía ser de otra manera, hemos tenido la oportunidad de contar con experiencias prácticas encaminadas a conseguir lo mejor de sus empleados motivándoles -en el caso de BP Oil-, dándoles oportunidades para desarrollar su emprendimiento -como el programa de innovación de Telefónica- o fomentando el cuidado de sus trabajadores tanto a nivel físico como emocional -como ha sido el caso de KONE.

Junto a las conferencias de mejores prácticas, quiero destacar también la colaboración de las diferentes empresas que han compartido sus proyectos a un nivel más específico en los diversos grupos y labs de trabajo. Sus iniciativas han dado pie al debate, la reflexión y la generación de ideas en equipo. Por ello, desde aquí, les transmito a todas ellas nuestro agradecimiento por su generosidad.

Asimismo, no quiero dejar de mencionar en estas líneas la parte cuantitativa del Club de Benchmarking de RRHH, que nos aporta datos reales de cómo es la función y de su evolución en el tiempo y que sirve de punto de partida a las organizaciones para predecir futuras necesidades. En este ciclo hemos aumentado nuestro reporte cuantitativo de KPI's ampliando el análisis a nuevas tendencias y herramientas, como la digitalización de la función de HR o la comunicación interna, entre otras, superando por primera vez los 500 indicadores en nuestro estudio.

Espero y deseo que podamos seguir contando con vuestra confianza y generosidad para continuar siendo un espacio inspirador y de networking para los profesionales de RRHH. Con ese objetivo, y con el mismo empeño que hasta el momento, seguiremos trabajando desde la dirección del Club de Benchmarking de RRHH y del HR Center.

Un fuerte abrazo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pilar Rojo'.

Pilar Rojo

Directora del HR Center y del Club de Benchmarking
de RRHH de IE Business School

EL CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH

Dentro del HR Center de IE Business School nació, hace ya 16 años, el Club de Benchmarking de RRHH con la misión de contribuir a la consecución de la excelencia en el ámbito de la Dirección de Personas. Se trataba de poner en marcha una iniciativa, única en España, donde los responsables de Recursos Humanos de las principales empresas que operaban en nuestro país pudieran comparar, debatir y trabajar en un entorno académico, independiente y cercano a la realidad empresarial, sobre políticas y prácticas relacionadas con una de las funciones más estratégicas de las compañías. Desde sus inicios, el Club de Benchmarking de RRHH de IE se convirtió en un referente entre la comunidad de profesionales de esta función.

Hoy en día el Club de Benchmarking de RRHH es un proyecto consolidado gracias al esfuerzo conjunto de su equipo directivo y técnico, y a los más de 1400 profesionales que durante estos años han contribuido con su experiencia y trabajo al intercambio y generación de conocimiento en el ámbito de la Dirección de Personas, ayudando con ello a cubrir las expectativas respecto a la aportación de valor de esta función a los resultados de las compañías.

En el camino recorrido, la sociedad, las organizaciones y su entorno han experimentado importantes y significativos cambios. Desde nuestra posición, hemos podido ser testigos de excepción de la profunda transformación que estamos viviendo y que ha dado lugar a un nuevo marco demográfico, social y económico en el que las empresas en general, y en particular la función de Recursos Humanos, tienen que abordar nuevos desafíos, como las nuevas formas de trabajo o la diversidad generacional, por mencionar solo algunos ejemplos. En este contexto la función de RRHH se debe consolidar como socio estratégico del negocio y como un actor clave en el Comité de Dirección.

Para apoyar a las organizaciones en este objetivo facilitamos y promovemos el benchmarking entre las empresas participantes, combinando los enfoques cualitativo y cuantitativo, proporcionando a los responsables del área de RRHH una visión más enriquecedora para conseguir dicho objetivo. Con esta vocación, de contribución a la mejora continua de la gestión del capital humano, seguiremos trabajando para dar continuidad a este proyecto en el que ya han confiado más de 370 empresas.

La participación en el Club de Benchmarking de RRHH posibilita descuentos en varios programas de IE Business School y ventajas en numerosas actividades del área.

NUESTRO PROCESO DE BENCHMARKING

El Club de Benchmarking de RRHH programa sus actividades en ciclos anuales, coincidiendo con años naturales. El benchmarking contempla dos dimensiones: cuantitativa y cualitativa.

En su **dimensión cualitativa**, el Club de Benchmarking de RRHH desarrolla conferencias, intercambios de mejores prácticas, laboratorios de ideas y debates en grupos de trabajo que se celebran periódicamente. Para facilitar el intercambio de temas de interés, el Club de Benchmarking de RRHH se ha estructurado en diferentes equipos de trabajo y labs de reflexión, investigación y creatividad.

En la **dimensión cuantitativa**, el Club de Benchmarking de RRHH lleva a cabo la medición de 570 indicadores de todas las áreas de dirección de Recursos Humanos, permitiendo a las empresas comparar sus prácticas desde distintas perspectivas: sector, macro-sector, tamaño de plantilla y volumen de ingresos. En el siguiente diagrama se muestran las etapas que cada año seguimos para trabajar esta dimensión cuantitativa:

¿QUIÉNES SOMOS?

El equipo de trabajo del Club de Benchmarking de RRHH está compuesto por:

Pilar Rojo
Directora

Elena Molina
Directora Adjunta

Estefanía Sánchez-Pastor
Técnico

Ricardo Olmos
Metodólogo

EQUIPO DE COORDINADORES DE LOS LABS DE TRABAJO

Por XVI año consecutivo, hemos contado con la colaboración desinteresada de los coordinadores de los diferentes labs y grupos de trabajo, que han seguido siendo el nexo de unión entre la organización del Club de Benchmarking de RRHH y los equipos que coordinan. Por eso, desde estas páginas les trasladamos nuestro agradecimiento por la labor que han realizado durante todo el año.

LAB DE COMPENSACIÓN PARA EL COMPROMISO:

Juan Manuel Cambas, HR Manager de CNAT;

Salvador Sanchis, Director de RRHH de Ribera Salud;

José Ignacio Arraiz, Profesor Asociado de IE Business School.

LAB DE DIVERSIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN:

Itziar Vizcaíno, HR Director Iberia & Diversity and Inclusion Head de MetLife.

LAB DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL TALENTO:

Ana Fernández-Rañada, HR Business Partner Oncology Bussines Unit para Iberia de Bristol-Myers Squibb;

Rebeca Filgueira, Directora de RRHH Europa de Grupo Calvo.

LAB DE RELACIONES LABORALES:

Beatriz Gálvez Prieto, Employee & Industrial Relations Advisor de BP Oil;

Luis Suárez Zarcos, Director de RRHH de FCC Servicios Medioambientales.

GRUPO SECTORIAL DE INDUSTRIA:

Generosa Cerviño, Directora de RRHH del Grupo Indaux;

Ana Bazán Olano, Directora de Personas y Comunicación Interna de Witzenmann.

“ En el Grupo de Industria buscamos la excelencia en nuestros procesos compartiendo las mejores prácticas que implantamos en nuestras empresas. Abarcamos todas aquellas áreas de RRHH que son de interés para sus miembros y, a partir de la primera sesión de trabajo, las desarrollamos. Podemos analizar desde la implantación de la metodología lean, la certificación EFR, diferentes sistemas de valoración de puestos, tipologías de pago de bonus, las fórmulas más comunes de nuestros indicadores o nuestros proveedores de cara a la contratación de servicios..., cada año varían. La generosidad de los integrantes del grupo nos permite seguir en contacto durante todo el año consultándonos dudas y visitando alguna de nuestras empresas. Si tuviera que destacar algo, me quedo con su marcado enfoque práctico, mejor en muchos casos que un curso. ”

Ana Bazán Olano,
Directora de Personas y Comunicación Interna de Witzenmann

“ Un año más he tenido la oportunidad de coordinar, junto con Juan Manuel Cambas y José Ignacio Arraiz, el Grupo de Compensación para el Compromiso del Club de Benchmarking de RRHH del IE. Una experiencia única para los profesionales que tenemos la responsabilidad de liderar la gestión de personas de compartir nuestras experiencias y mejores prácticas; las tendencias del mercado y visualizar donde están nuestras compañías y hacia donde se dirigen. Retener y captar el mejor talento a través del compromiso es uno de los grandes retos presentes y futuros de las empresas a nivel global. En el grupo hemos debatido cuáles pueden ser las palancas que podemos utilizar desde el punto de vista de la compensación para fomentar ese compromiso necesario, considerando aspectos macro y microeconómicos, perspectivas económicas globales, sectoriales, y sobre todo, si estamos preparados en las empresas para poder satisfacer las expectativas de nuestros empleados hoy y en el futuro, con cambios generacionales de profundo calado y con las tendencias disruptivas que nos ofrece la tecnología en un entorno global y cambiante. ”

Salvador Sanchis,
Director de RRHH de Ribera Salud

ACTIVIDADES

¿QUÉ HEMOS HECHO EN LA XVI EDICIÓN?

En la XVI edición se han realizado numerosas actividades, de las que destacamos:

Nuestras actividades

- **5** conferencias best practices
- **15** laboratorios de ideas
- **3** reuniones sectoriales
- **2** conferencias de interés para la función de RRHH
- Jornadas de RRHH

- 15.500** variables revisadas
- 35.500** datos analizados
- 62** informes personalizados por compañía
- Informe anual** de datos agregados
- Informe histórico** longitudinal desde 2002

CONFERENCIAS “BEST PRACTICES”

Cambiamos: ¡Súbete al cambio!

El Director General de Personas y Comunicación de RRHH de Orange, Ignacio de Orúe, presentó este proyecto, integrado dentro del *Plan Estratégico 2020* de la compañía, que está centrado en la experiencia de 7.000 empleados y cuyo objetivo es conseguir un cambio en las formas de trabajo, empoderar y despertar la iniciativa de las personas, así como reducir la jerarquía y fomentar el trabajo en equipo.

Gimnasio Emocional

Áurea Gómez, Directora de RRHH, Comunicación y Marketing de KONE, compartió con los asistentes esta iniciativa, que además fue una de las experiencias ganadoras en la pasada edición de los Premios Expansión & Empleo a la Innovación en Recursos Humanos. Con ella, han apostado por una combinación entre el bienestar físico, emocional y social, que busca ayudar a los empleados a gestionar (o entrenar) sus emociones de forma eficaz.

Telefónica

IN_prendedores: un programa de Innovación Interna

Este programa fue presentado por Mila Arroyo López, Responsable de Transformación de RRHH de Telefónica, quien expuso los principales objetivos que movieron dicho proyecto. Estos se basan en la creencia de que la innovación es un pilar básico para mantenerse líderes en el sector, promoviendo que el talento interno y las ideas de sus empleados afloren como productos y servicios para el negocio. Esto es posible gracias a la disponibilidad de todos los activos del grupo dedicados a la innovación, demostrando así que se puede innovar desde dentro.

CaixaBank

Impulso

Pol Durán, Talent Manager de las Empresas Filiales del Grupo CaixaBank, presentó esta experiencia de formación gamificada. En ella, la gamificación juega un papel fundamental como herramienta para incidir en la motivación e implicación de los empleados, tanto a nivel intrínseco como extrínseco. Durán explicó que el objetivo de esta práctica ha sido mejorar los resultados de negocio de la organización, mediante el impulso de un cambio de hábitos y la implementación de nuevas técnicas efectivas de venta.

Engánchate ;)

Ramón Allica, HR Director Mediterranean Region, y Mar Vicente, Talent & Development Manager Iberia & HRBP Lead de BP Oil, compartieron este proyecto que tiene como objetivo mejorar el nivel de *engagement*, no sólo a nivel de satisfacción, sino también de compromiso emocional con la compañía. Conscientes de la importancia de contar con un equipo alineado y motivado en la empresa, han creado el *Engagement Team*, formado por personas con experiencia, liderazgo, creatividad y, sobre todo, ilusión, encargadas de asegurar una experiencia positiva para los empleados de la organización.

CONFERENCIAS DE INTERÉS PARA LA FUNCIÓN DE RRHH

Employee Experience, el latido interior. ¿Qué se hace hoy para mejorar la experiencia del empleado y conseguir mejores resultados?

Mediante ejemplos prácticos, la profesora Elena Méndez explicó qué no es la experiencia de empleados y definió esta como “la suma de percepciones que los empleados tienen en cada una de las interacciones que tienen con la organización en la que trabajan, en su día a día”. Asimismo, conocimos las diferentes etapas del viaje del empleado y los momentos críticos que se dan en ese viaje y destacó la importancia de concienciar, aprender y medir la *Employee Experience*.

People Analytics o cómo reinventar la gestión del capital humano

La profesora Cristina Simón compartió el estado actual de esta práctica en la empresa, expuso los mitos que pueden frenar su implantación y detalló las fases que debe contemplar cualquier proyecto de *People Analytics*. En su opinión, una de las etapas clave del proceso es la de la elaboración de las preguntas adecuadas, es decir, identificar desde el primer momento cuáles son las cuestiones relevantes para la función. Simón expuso experiencias reales –como las de Google, BBVA o Unilever- y animó a los asistentes a desarrollar esta práctica en sus organizaciones proponiéndoles una hoja de ruta.

LABORATORIOS DE IDEAS Y GRUPOS DE TRABAJO

Lab de Innovación en Gestión del Talento

75 empresas

100 participantes

Durante las sesiones de este ciclo se han combinado las presentaciones de casos prácticos con trabajos en grupos sobre retos concretos planteados por las empresas participantes. Los temas y proyectos presentados han sido:

- Proyecto Impacto: Transformación a través de la experiencia de empleado, presentado por Miguel Zancajo, SVP Global Talent & Culture HR Leader for Digital Transformation.
- Programa de Gestión del Talento Senior de Altadis, presentado por Enrique Bello, Talent & Performance Director.
- Programa CLIMB (*Cultivating Leadership an Innovation for Millenials and Beyond*), presentado por Ana Fernández-Rañada, HR Business Partner Oncology Business Unit Spain and Portugal de Bristol-Myers Squibb.
- Programa de Desarrollo de Altos Potenciales de CEPSA, presentado por María de Santos, Responsable de Talento y Cultura.
- Retención del Talento, presentado con Llanos Verdú, HR Leader Pharma de Janssen.
- Gestión del cambio hacia un nuevo Sistema de Gestión del Desempeño, presentado por Minerva López, Jefa del área de Formación y Desarrollo del Canal Isabel II.
- Visión 2030, presentado por María de Santos, Responsable de Talento y Cultura de CEPSA.

Lab de Relaciones Laborales

60 empresas

68 participantes

La puesta en común de experiencias y los debates del área de laboral han estado centrados en:

- Actuaciones de la inspección de trabajo
- Nueva ley de Protección de datos en RRHH y RRL
- Situación actual del registro de jornada
- Prejubilaciones: cómo y cuándo
- Nulidad del despido por incapacidad temporal (IT)
- Actualización de la tramitación parlamentaria de la futura ley de igualdad
- Situación de la tramitación parlamentaria de la ley de subcontratación
- Situación de la negociación del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva)
- Acuerdo parlamentario sobre los PGE 2019
- Reciente jurisprudencia sobre: cómo se hace el cálculo para acumular la reducción de jornada, cómo computar la aplicación de los permisos retribuidos, tiempo de trabajo y voluntariado, lesión de derechos humanos en casos de despido procedente, obligatoriedad de la vigilancia de la salud para determinadas posiciones, etc.

Lab de Compensación para el Compromiso

65 empresas

75 participantes

En las reuniones de este ciclo se ha seguido utilizando la metodología de trabajo en equipo y los temas sobre los que se ha debatido son:

- Brecha salarial
- Talento: perfiles más solicitados y formas de atraerlos
- Propuesta de PGE 2019: incremento del SMI, cotizaciones, autónomos, etc.
- Previsiones de variación salarial para 2019
- Jurisprudencia sobre retribución variable ligada a salud y bienestar
- Medidas más destacadas en la proposición de ley integral para la igualdad.

Lab de Diversidad, Igualdad e Inclusión

38 empresas

42 participantes

Los temas que han ocupado la agenda de trabajo de este lab han sido:

- Conciliación: se ha llevado a cabo un estudio entre las empresas participantes en el lab sobre las “medidas de conciliación y cultura de conciliación de la vida profesional- vida privada”.
- Experiencia Empleada: se han puesto sobre la mesa los retos, oportunidades y posibles acciones a desarrollar en este terreno.
- Diversidad Generacional: se han expuesto las principales problemáticas, las acciones y planes que están poniendo en marcha las organizaciones y se han compartido los resultados del informe “Los trabajadores seniors en la empresa española: realidades y retos”.

Lab de Comunicación Interna

35 empresas

40 participantes

Siguiendo una dinámica de trabajo que combina también la presentación de casos prácticos con el trabajo en grupos, en este foro se han abordado los siguientes temas:

- Presentación de Westcon Group sobre el lanzamiento de su plataforma on line de salud y deporte: “Lively (our online health & sport club) Westcon-Comstor”.
- Cómo conseguir que la Comunicación Interna genere orgullo de pertenencia para retener talento.
- Cómo alinear la Comunicación Interna con los intereses de los empleados y de la compañía.
- Presentación de Mahou- San Miguel de su proyecto de Comunicación Interna “Campaña 18:30”, dirigido a la conciliación interna de los empleados.

Grupo sectorial de Industria

23 empresas

30 participantes

La agenda de este equipo ha estado centrada en:

- Puntos clave de la negociación colectiva: incrementos salariales, flexibilidad horaria, clasificación profesional y medidas de conciliación.
- Revisión de indicadores estratégicos: incidencia tras la crisis en absentismo, rotación y siniestralidad, medición del compromiso, etc.
- Presentación del caso práctico del Grupo Calvo: “Una experiencia Lean Office”.
- Conciliación: Políticas y medidas - Certificación EFR.
- Informe de datos del Club de Benchmarking de RRHH: resultados relevantes del sector.
- Buenas prácticas dentro del grupo y proyectos en los que están trabajando actualmente.

BENCHMARKING CUANTITATIVO

Partiendo del cuestionario de datos que remitimos a las empresas participantes, recopilamos, analizamos y devolvemos de manera agregada más de 550 indicadores de gestión de la función de RRHH.

¿Qué PKI's medimos?

Las publicaciones que hemos elaborado en este ciclo son:

- Resultados de benchmarking 2017: Principales ratios de Gestión del Talento y su impacto en el negocio.
- Informe global de datos agregados (ejercicio 2017).
- Informe de datos Históricos (periodo 2002-2017).
- Informe de resultados de gestión personalizado para cada empresa participante del Club de Benchmarking de RRHH.

“ Estamos asociados al Club de Benchmarking RRHH del Instituto de Empresa desde hace dos años y me gustaría destacar en primer lugar la excelente oportunidad que este foro supone para que profesionales de Recursos Humanos de diferentes empresas podamos compartir nuestras mejores prácticas, experiencias, debatir sobre tendencias en materia de Recursos Humanos y, desde la riqueza que suponen los puntos de vista que aportamos cada uno desde nuestras respectivas organizaciones y backgrounds, poder hablar sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el ámbito Laboral, Cultura y Organización, Transformación Digital, etc. Como todos sabemos, en el mundo actual para cualquier directivo o profesional ya no es suficiente el tener una visión y conocimiento de tu negocio y organización, sino que resulta totalmente imprescindible conocer qué está sucediendo fuera de tu empresa, y qué prácticas y tendencias se están produciendo en otras organizaciones y en el mercado. Y el Club de Benchmarking supone una excelente oportunidad para ello. ”

Aitor Rueda,
Director de RRHH Iberia de Pernod Ricard

“ Llevamos muchos años participando en el Club de Benchmarking del IE tanto en las distintos labs y equipos de trabajo funcionales como en los sectoriales, y siempre que terminamos un “curso escolar” nos reafirmamos en que participar y aportar en foros como este, nos ayuda a ser mejores como profesionales y como personas. En una época de cambio como la que estamos viviendo, se hace imprescindible tener la oportunidad de compartir con compañeros de profesión nuestras mejores prácticas, ideas y experiencias. Además, nos ayuda a conocer las realidades de otras personas, a aprender de ellos y a reinventarnos como función. En nombre de todos los que participamos en estos foros, quería agradecer al IE su constante preocupación por la innovación, por tener ratios que nos permitan medirnos y compararnos y por contribuir a la evolución de la función de Recursos Humanos. ”

Mercedes Almendro,
Directora de Personas Internacional y Sede y Directora de Talento de Mahou – San Miguel

ASÍ SOMOS EN 2018

86 empresas
participantes

45% filiales de
multinacionales

55% compañías
españolas

14% en el Ibex 35

300 miembros
inscritos

60% mujeres

15% antiguos
alumnos de IE

22% nuevas
empresas

Distribución por antigüedad Antigüedad media de 7 años

Distribución por macrosector En 2018 ha habido una mayor presencia de empresas de Servicios

Distribución por ingresos

Distribución por tamaño de plantilla

Distribución por sectores

PARTICIPANTES

HR CENTER

¿Qué es el HR Center?

Es un centro de IE Business School encaminado a apoyar a los directivos y profesionales del campo de los Recursos Humanos en la actualización de sus capacidades profesionales. Su objetivo fundamental es generar y difundir conocimientos en las diferentes áreas de la Dirección de Personas, con especial hincapié en aquellos temas emergentes que en un futuro próximo puedan condicionar su capacidad de gestión en este ámbito.

El HR Center, creado en 2003, acogió como primer proyecto al Club de Benchmarking de RRHH, que en ese momento inició su andadura. Ese mismo año, y tras su creación, el centro incorporó un nuevo proyecto enfocado al ámbito de la comunicación interna, el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa. También se sumó al HR Center la gestión de la dirección técnica de los Premios Emprendedores & Empleo a la Innovación en Recursos Humanos del diario Expansión, y el Índice de Capital Humano, elaborado conjuntamente con la revista Capital Humano y la consultora Peoplematters.

Además, el HR Center colabora habitualmente en estudios e investigaciones de interés para el área de Recursos Humanos, el más destacado en esta última edición ha sido el 1er Barómetro de Experiencia Empleado, realizado en colaboración con las consultoras EnEvolución y Buljan & Partners Consulting.

Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa

El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa es una iniciativa pionera en España que tiene por objetivo la investigación, generación y divulgación de conocimiento en las áreas de comunicación interna y cultura corporativa de las organizaciones.

Uno de los principales centros de actividad del Observatorio son los Premios a las mejores prácticas en Comunicación Interna, que se celebran anualmente, y premian las iniciativas más destacadas en Comunicación Interna en empresas públicas o privadas de España y Latinoamérica. Además, a través de diversos proyectos, como la realización de estudios, foros, y presentaciones de proyectos ganadores, el Observatorio de Comunicación Interna busca incentivar el intercambio de buenas prácticas entre los profesionales de la Comunicación Interna y los Recursos Humanos.

Creado en 2001 por el IE Business School, Inforpress (ahora ATREVIA), y Capital Humano Grupo Wolters Kluwer, quienes componen también su Consejo Director, el Observatorio de Comunicación cuenta con un Consejo Asesor formado por empresas con destacadas y reconocidas experiencias en comunicación interna: BBVA, DKV, Ferrovial, Gaes, Gas Natural Fenosa, Ikea, Novartis y Securitas Direct.

XVI EDICIÓN PREMIOS
Expansión
A INNOVACIÓN EN RRHH

Premios Expansión a la Innovación en Recursos Humanos

El HR Center del IE Business School se encarga de la Dirección Técnica de los Premios Expansión a la Innovación en RRHH, que se convocan anualmente desde el diario Expansión con el fin de premiar a aquellas empresas que estén innovando en materia de Recursos Humanos. A lo largo de los años, estos Premios han conseguido convertirse en un referente que permite poner en valor la importancia del área de Recursos Humanos en las organizaciones españolas.

En cada una de las 16 ediciones realizadas hasta el momento, hemos contado con un numeroso grupo de proyectos que apuestan por el reconocimiento de su esfuerzo e interés hacia las personas que forman las organizaciones.

Estos galardones valoran la innovación en la gestión de los Recursos Humanos, entendida como la implantación exitosa de una novedad o mejora en la gestión de la relación de la organización con sus empleados, para que contribuya positivamente al rendimiento empresarial y a la mejora de los comportamientos organizativos. Se basa en dos criterios fundamentales: la creatividad y la orientación a resultados.

Cualquier empresa con más de 200 empleados puede optar a los premios, pudiendo presentar hasta un máximo de tres experiencias diferentes. Como requisito imprescindible, las experiencias presentadas han de estar totalmente implantadas en la empresa antes de su participación en los premios.

En 2018 se ha realizado la XVI edición de estos premios, en la que se han presentado casi un centenar de proyectos. Los galardones de este año han recaído en las candidaturas de Vodafone España, Ecoembes, Telefónica y Henkel Ibérica, además de los accésits obtenidos por Mutua Madrileña, Alphabet España, EY Estudios Empresariales, Securitas Direct, ING y 3M España.

En las 16 ediciones

1026 experiencias presentadas

489 empresas participantes

156 prácticas premiadas

En 2018

92 experiencias presentadas

70 empresas participantes

10 prácticas premiadas

Índice de Capital Humano

El Índice de Capital Humano (ICH) es el primer indicador sobre la evolución del capital humano en la empresa española. Nació en 2010, bajo la iniciativa conjunta del Club de Benchmarking de RRHH de IE Business School, la revista Capital Humano y la consultora Peoplematters.

El ICH se publica trimestralmente en la revista Capital Humano y resume la visión general de un panel de expertos, directores de Recursos Humanos de las empresas del Ibx 35, sobre la evolución reciente y tendencias futuras de lo que acontece en el mercado español relacionado con la gestión de personas.

Los inicios del año fueron de leve repunte en el ICH, pero a partir del segundo trimestre las percepciones de los directores de RRHH de las empresas del Ibx 35 han sido cada vez menos optimistas, retrocediendo el ICH a valores de 2012.

Evolución Retos ICH

Los diferentes artículos que hemos publicado conjuntamente en este ciclo son:

- “El ICH frena su caída y refleja expectativas de leve mejora”. Capital Humano (enero 2018).
- “El ICH marca una situación actual positiva, pero sin desprenderse de un horizonte cauteloso”. Capital Humano (abril 2018).
- “Desplome del ICH en el segundo trimestre del año”. Capital Humano (julio 2018).
- “Trimestre negro en el tercer ICH del año”. Capital Humano (octubre 2018).

1er Barómetro Experiencia de Empleado (BEX) en España

El BEX es una iniciativa impulsada por el HR Center de IE Business School y las consultoras enEvolución y Buljan & Partners Consulting, y su principal objetivo es ayudar a las empresas a conocer y mejorar la vivencia de sus empleados con el fin de estimular el crecimiento de la organización.

En este primer barómetro de *Employee Experience*, desarrollado a lo largo de 2018, se han medido y analizado los sentimientos de más de 7.500 empleados de 51 empresas pertenecientes a 13 sectores diferentes. La novedad del BEX es que aporta un nuevo método de escucha del latido interno de la empresa, al tiempo que permite conocer la realidad de los trabajadores, sus expectativas y problemáticas más allá de una mera encuesta de clima profesional. Las compañías participantes en el estudio han considerado relevante conocer cuál es la experiencia de sus trabajadores como un medio para atraer y retener el talento, incrementar su reputación y aumentar su valor de marca.

En el acto de presentación del informe de resultados del BEX tuvimos la oportunidad de contar con las intervenciones de Ángel Allué Buiza, Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y Teresa Martín-Retortillo, Presidenta de Executive Education de IE Business School. Además, Pilar Rojo, Elena Méndez (Directora de enEvolución) y Raquel Calleja (Socia y Responsable de Experiencia de Empleado Buljan & Partners Consulting), compartieron los principales resultados y las conclusiones más destacadas recogidas en el informe.

Colaboraciones con otras actividades de IE Business School

- **Lab de Neuroliderazgo y Coaching**, impartido por las profesoras María García y Silvina Campanini.
- **IE Talent Management Forum**, en colaboración con al área de Corporate Relations.
- **Presentación del libro “Empresas que dejan huella. Employer Branding en una sociedad conectada”**, de Miriam Aguado y Alfonso Jiménez.
- **Mesa redonda “Empowering Women in the Corporate World”**, dentro de la jornada *International’s Women Day: Celebrating Women at IE*.
- **Presentación del libro “Smart feedback: Conversaciones para el desarrollo del talento”**, de Jane Rodríguez del Tronco, Rosa Rodríguez del Tronco y Noemí Vico García.
- **Global Human Capital Strategy**, organizado por Corporate Relations.
- **Presentación del informe**, “Los trabajadores seniors en la empresa española: realidades y retos”.
- **Colaboración** en el estudio sobre Diversidad de FUNDIPE.
- **I Foro Economía Senior**: Reinventando el futuro.
- **Mesa redonda**, “Responsabilidad Social Corporativa como clave para atraer el talento millennial”.

NUESTRO CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor es el órgano de gobierno, dentro de la estructura de IE Business School, del que dependen las actividades englobadas en el HR Center. Desde estas páginas aprovechamos para agradecer a todos sus miembros su labor de seguimiento y su apoyo incondicional en todas las iniciativas emprendidas.

Santiago Íñiguez
Executive President de IE University

Martín Bohem
Decano de IE Business School

Gonzalo Garland
Vice-Presidente de Relaciones Externas
de IE

Carola Arboli
Executive Director de Programas de
Executive Education de IE

Jorge Graña
General Controller de IE

Jaime Úrculo
CFO de IE

Información de contacto:

club.benchmarking@ie.edu

<http://hrcenter.ie.edu>

T. 91 568 96 41

@cbenchmarkingHR

Grupo Club de Benchmarking
de RRHH de IE Business School